

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Фарход Парманов

Ўзбекистон республикаси президенти ҳузуридаги
давлат бошқаруви академиясининг
“Бошқарув социологияси ва психологияси”
кафедраси доценти, с.ф.д.доц. (DSc)

МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ - АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183136>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мигрантларнинг бегона маданий муҳитдаги хатти-ҳаракатлари, уларни қабул қилган жамият социал нормаларига, тарихан шаклланган анъаналарига мувофиқ эмаслиги, кадриятлар трансформациялашувининг ўз миллий менталитетига таъсири, мигрантлар контингентига ноформал гуруҳларнинг шаклланиши ва географик хусусиятлари, социал оқибатлари ҳамда бошқа ижтимоий белгилари тўғрисидаги таҳлиллар умумлаштирилиб, мигрантлар ижтимоий бегоналашув омилларининг этномаданий жиҳатларини идентификациялашув таъсирига оид назарий хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: мигрантлар идентификацияси, маънавий бегоналашув, космополитан марказлар, мигрантофобия, мигрантоксенофобия, реципиент, этномаданий трансформация, транснационализм, ноформал гуруҳлар.

Фарҳад Парманов

доцент кафедраси “Социология и психология управления”
Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан,
доктор социологических наук (DSc)

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ДУХОВНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье обобщается анализ поведения мигрантов в чуждой культурной среде, несоответствия социальным нормам принявшего их общества, исторически сложившимся традициям, влиянию трансформации ценностей на их национальный менталитет, формированию и географическим особенностям неформальных групп в контингенте мигрантов, социальным последствиям и другие социальные признаки и дает теоретические выводы.

Ключевые слова: идентификация мигранта, духовное отчуждение, космополитические центры, мигрантофобия, мигрантоксенофобия, реципиент, этнокультурная трансформация, транснационализм, неформальные группы.

Farhad Parmanov

Associate Professor of the Department of
Sociology and Psychology of Management at the
Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Social Sciences (Dsc)

THE IMPACT OF THE MIGRATION PROCESS TRANSFORMATION ON SPIRITUAL AND MORAL VALUES

ANNOTATION

The article summarizes the analysis of the behavior of migrants in an alien cultural environment, inconsistency with the social norms of the society that accepted them, historically established traditions, the influence of the transformation of values on their national mentality, the formation and geographical features of informal groups in the migrant contingent, social consequences and other social signs and gives theoretical conclusions.

Keywords: migrant identification, spiritual alienation, cosmopolitan centers, migrant phobia, migrant xenophobia, resident, ethnomadan transformationalism, transnationalism, informal groups.

КИРИШ

Миграция жараёнларининг интеграциялашуви ва трансформациялашуви тенденциялари жамият иқтисодий эҳтиёжларини доминант мезон сифатида қараш асосида шаклланган умумий тасаввурлар барча тарихий даврларга хос бўлиб, ҳозирги глобаллашув шароитида мигрантлар жамият иқтисодий тараққиётига, ижтимоий ва маданий соҳалари ривожланишига муайян даражада таъсир кўрсатади.

Миграция туфайли ҳар хил миллат вакиллари, турли тилларда гапирадиган, ранг-баранг урф-одатларга, динлар ва яшаш тарзига эга кишилар билан мулоқотга киришмоқда. Бу муносабатлар мигрантларни қабул қилган жамиятга мигрантлар онги стереотиплари, турмуш тарзи стандартларини ўзгаришларига олиб келмоқда.

АСОСИЙ ҚИСМ

Президентимизнинг 2019 йил 30 июлдаги “Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5575-сонли Фармонида мувофиқ, “одам савдоси”га қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси Олий Мажлис Сенати Раиси бошчилигида “одам савдоси”га мажбурий меҳнатга қарши курашиш миллий комиссияси этиб қайта ташкил қилинди.

2020 йил 13-октябрь куни кечган сайлов натижасига кўра Ўзбекистон Республикаси ҳам БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаш аъзоси этиб сайланди. 2030 йилгача мўлжалланган Барқарор ривожланиш мақсадлари мамлакатимизда ҳар бир инсоннинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлашни кўзда тутадиган “ҳеч кимни эътибордан четда қолдирмаслик” тамойили асосида амалга оширилади [1].

Жуда кўп мигрантларнинг Гонконг, Лондон, Нью-Йорк ва бошқа мегополис шаҳарларда тўпланиб, глобал урбанизация жараёнининг хусусиятларини белгилаб бераётганлиги тарихий социологик фактдир. Зеро, жадал суръат ва юқори даражада ривожланган бундай “космополитан марказлар” дунёнинг турли чеккаларидан келган одамлар маданиятларининг ўзаро ижтимоий муносабатларини ривожлантиришга хизмат қилиб, уларнинг интеграциялашуви ва универсаллашувига имкон яратаётган бўлсада, азалий кадриятлар деваливациясига хизмат қилаётганлигини, янги ноанъанавий “оммавий маданият” шаклларида сабаб бўлаётганлигини, конформистик стереотипларни шакллантираётганлигини ҳам унутмаслик лозим.

Давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 10 декабрда қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-4056-сонли Қарорига кўра, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон

Республикаси Миллий маркази инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларини бажариш бўйича давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлигини, миллий маърузалар тайёрланишини, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтиришни таъминловчи давлат органидир.

Ўз навбатида, бу социал-иқтисодий жараёнларнинг сабаблари мигрантларга нисбатан мигрантофобия, ксенофобия (грекча. ксенос – бошқа жойда туғилган, бегона, ёт, келгинди, мусофир, фобос – қўрқув) каби сиёсий ва мафкуравий характерга эга қарашлар натижаси эканлигини таъкидлаш жоиз. Улар турли ОАВда, сиёсий баёнотлар, виртуал “жанг”лар, ижтимоий тармоқларда ўзини намоён этади. Экспертлар фикрига кўра, давлатларда турли сиёсий кескинликлар кучайган шароитда ўзаро бир-бирини айбловчи томонлар мигрантларга нисбатан салбий муносабатда бўлишини (айниқса, журналистлар ва сиёсатчилар) таъкидлайдилар.

Ваҳоланки, ҳозирги глобаллашган дунёда ҳар қандай давлатнинг моддий ишлаб чиқаришини ривожлантириш эҳтиёжи меҳнат бозорида мигрантлар ишчи кучига муҳтож. Шу жумладан, маҳаллий аҳоли кундалик ҳаётда мигрант-муҳожирлар билан ўзаро алоқада бўлишга мажбур. Чунки муҳожирлар уларнинг турли маиший хизматларда асосий ишчи кучи ҳисобланади. Шунинг учун маҳаллий аҳоли ўртасида “Мен келгинди-муҳожирларни ёқтирмайман, аммо менга арзон нархда, яхши иш бажарувчилар керак. Майли, улар “келгинди” бўла қолсин. Аммо мен маблағимни тежаб қоламан” [2], деб фикрловчилар кўпчиликти ташкил қилади.

Мигрантофобия, аксарият ҳолларда, “этник-миллатчилик либос”га ўралган бўлади. Масалан, яқин пайтгача (Украина ва Россия муносабатлари кескинлашгунча) россияликлар юртига, аниқроғи, улар яшаётган жойга украиналик ва беларуслар келишини хуш кўришар, молдаванларга бироз ишончсизлик билан муносабатда бўлишган, бошқа этник гуруҳ мигрантлари ҳақида салбий фикр устувор бўлган. Яъни, социологик сўровларда иштирок этган респондентларнинг 57%и Шимолий Кавказдан келганларга, 51%и Кавказортдан келганларга, 48%и Марказий Осиёдан келганларга, 45%и хитойликларга ишончсизлик муносабатини билдиришган [3].

Реципиент (қабул қилувчи) мамлакатларнинг мигрантларга нисбатан интолерантлиги (яъни, бағрикенг бўлмаслиги) маҳаллий аҳоли ва мигрантлар ўртасида зиддиятларни келтириб чиқаришида асосий сабаблардан бири бўлмоқда. Бундай зиддиятлар турли этномаданий гуруҳ мигрантларининг муайян этносоциал ижтимоий муҳитга “адаптация иммунитет” (тўғрироғи, мойиллиги) нисбатан паст даражада бўлиши, яъни уларни қабул қилувчи томоннинг анъанавий этномаданий хусусиятлари бегоналиги, мигрантларнинг янги жойда умумқабул қилинган норма ва анъаналарни қабул қилишга тайёрлик даражаси пастлиги (ёки уларни билмаслиги)дан келиб чиқиши мумкин.

Маиший ҳаёт даражасида “мигрантоксенофобия” ҳар қандай давлатда бўлиши мумкин. Одамларнинг кундалик онгида кишиларни “ўзиники” ва “бегоналар”га бўлиш, ўзи ва бошқаларнинг этник, конфессионал, социал ва бошқа ижтимоий гуруҳларга мансублигига оид белгилар, ментал хусусиятлар мигрантларни ноформал уюшмаларга жалб қилишга асос бўлади. Бу белгиларга турли тарихий даврлар ва ижтимоий-сиёсий шароитларда мигрантларнинг миллий тили ва урф-одатлари, тарихий анъана ва тасаввурлари, дини ва маиший маданияти каби хусусиятлари кирган.

Агар бирор давлатда мигрантларга қарши радикал ксенофоб ёки миллатчи кучлар бош кўтарса, улар табиийки, «бегона» деб ҳисоблайдиган мигрантларнинг жамиятдаги ролини, ижтимоий мавқеи, даромад даражаси ва бошқа кўрсаткичларини эътиборга олмайди. Айтиқса, уларда “оломон психологияси” жунбушга келган вазиятларда агрессив эҳтирослар юқори даражада намоён бўлади ва зиддиятларни кескинлаштиради.

Табиий равишда, уларга мигрантларнинг реакцияси (аксарият ҳолатларда, уларга ижобий муносабатда бўлган маҳаллий аҳолининг ҳимоя қилиши) ноформал гуруҳлари шаклланишига, нисбатан мукамал ташкиллашган диаспоралар вужудга келишига сабаб

бўлади. Дунёда мигрантларга муносабатда уларнинг географик ўрни, миллий ва диний мансублиги нуктаи назардан баҳолаш устувор.

Ҳозирги пайтда бу қарашлар мигрантофобия, исломофобия Фобия (грекча. – phobos – кўркув, яъни баъзи вазият ва объектлардан назорат остига олиб бўлмайдиган кўркиш, даҳшатга тушиш) шаклларида намоён бўлмоқда. Зеро, бу одамларни “ўзиники” ва “бегоналар”га бўлиш учун тайёр ва қулай формула бўлиб, аксариат ҳолларда, ундан кўплаб Ғарб давлатларида (айрим ЕИ давлатлари), кейинги вақтларда оммавий миграция босимидан кутилиш, чеклаш учун “муваффақиятли” фойдаланилмоқда.

Бундан ташқари, маҳаллий кадрлар чет эллик ҳамкасбларига зимдан қаршилик қилиши мумкин. Яъни, бошқа давлатдан келган муҳожир-мутахассисларнинг яхшироқ ижтимоий позицияни эгаллаши, юқори даромадга эга бўлиши уларнинг ғашига тегиши мумкин. Айтайлик, Финляндия ва Англияда тиббиёт ходимлари етишмаётган бўлса-ю, ҳукуматга Таиланд, Вьетнам ва Филиппиндан ҳамшираларни олиб келиш манфаатлироқ бўлса, яъни кам ойлик тўлаган ҳолда сифатли кадрларни жалб эта олса, бу маҳаллий кадрларни демпинг қилиш (яъни, арзон баҳолаши) сифатида тушунилиши мумкин.

Мигрантлар манзил давлатларида суд тизими, коррупция, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа маъмурий ташкилотлар дискриминациясидан жабр кўради. Уларнинг таълим ва соғлиқни сақлаш тизимидан фойдаланиш ҳуқуқлари чекланганлиги, фуқаролик ҳуқуқларидан маҳрум этилиши, ҳақорат, ирқий, диний камситилиши ва турли зўравонликлардан жабр кўриши ноформал уюшмаларга бирлашишларига сабаб бўлади.

Айниқса, аёл мигрантлар жиддий муаммоларга дуч келади. Хусусан, аёллардан турмуш қуриш учун кўчганлар, уй ишларини бажарадиганлар ёки кўнгил очар бизнесида улар кўпроқ эксплуатацияга дучор бўладилар. Мигрант аёллар (айниқса, ноқонуний, хуфия муҳожирлар) мамлакатлар меҳнат бозорида дискриминацияни бошидан ўтказади. Агар улар ҳомиладор бўлиб қолса ёки ижтимоий тамга босилса (яъни, ОИТС билан касалланганлар билан алоқа қилса), ишдан бўшатилади ёки депортация қилинади.

Мигрант аёллар эркакларга қараганда ижтимоий ҳаётдан изоляция қилинади, яъни кўпроқ уйда қолади. Бу эса уларнинг янги жамиятга мослашиши, киришиб кетиши учун зарур бўлган тил ва касб маҳоратини ривожлантиришни қийинлаштиради. Масалан, Google’да жинсий белгига кўра камситиш ҳолатлари кузатилган. Яъни, Google’да аёллар аёл бўлгани учун камроқ маош олгани ёки камситилгани билан боғлиқ хабарлар тарқалган эди. Бу ҳолатни компания ўзининг 91% ишчисига тўланадиган маошни ўрганиш орқали аниқлаган ва кўшимча компенсация тўлаган. Масалан, Google 10677 ходимига 2018 йил учун 9,7 млн. доллар кўшимча компенсация тўлаган [4].

Мигрантларнинг фарзандлари ҳам эътиборга муҳтож. Хусусан, улар ўзига таниш анъанавий ҳаётдан ажралиб, тили ва маданияти мутлақо бегона жамиятга тушиб қолганидан катталарга қараганда кўпроқ жабр кўради. Бу эса, ўз навбатида, оилаларнинг ёш аъзолари фаровонлиги ва келажак ҳаётини ўзгаришига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Умумлаштириб айтганда, юқорида кўрсатилган омилларнинг мигрантлар ижтимоий ҳаётига салбий таъсир оқибатлари нуктаи назаридан қаралса, қуйидаги умумлашган ҳулосаларга келиш мумкин, яъни мигрантлар а) ўз юртидан ихтиёрий ёки ғайриихтиёрий айрилган, аксарияти, ватанига қайтиш имконияти чегараланганлиги ёки йўқлигидан жабр кўради; б) деярли барчаси асосий фуқаролик ҳуқуқларидан маҳрум, улар гарчи расман “кул” деб юритилмаса-да, аммо бажараётган ишлари, яшаш шароити шундан далолат беради; в) мажбурий аскар – қотиллар, муайян сиёсий кучларнинг манфаатлари йўлида алдов йўли билан олиб келиниб, улардан ҳарбий ҳаракатларда фойдаланилади; г) миграция қисматида оилаларидан ажратилиши натижасида кўплаб оилалар пароканда бўлади; д) арзонга сотилган ишчи кучи бўлиб, асосан, меҳнати билан манзил давлатлар иқтисодиёти тараққиётига хизмат қилади.

Энг муҳими, биринчидан, улар бугунги дунёда илми, салоҳияти, кучи билан халқи, юртига эмас, бошқалар манфаати учун ишлайдиган одамлар бўлиб, бу тоифадаги инсонлар сони тобора ортиб бормоқда. Иккинчидан, уларда «ким кўп ҳақ тўласа, шунга хизмат

қиламан» қабилдаги стереотиплар шаклланиши космополитик туйғуга асос бўлишидадир. Учинчидан, аксарият мигрантларнинг оғир меҳнат шароити, қониқарсиз тиббий ёрдам туфайли соғлиғини, меҳнатга қобилиятини йўқотиши, мигрантларни жўнатган давлат ва унинг оиласи иқтисодийётига салбий таъсир кўрсатади.

Юқорида таъкидланган муаммолар мигрантлар ҳаётига кучли таъсир кўрсатиши, уларнинг ноформал гуруҳлари пайдо бўлишига туртки беради. Яъни, мигрантларнинг ноформал ташкилот ёки гуруҳлари, уларнинг ўзини ўзи муҳофаза қилиш инстинкти асосида шаклланган, доимий ўзаро алоқада бўлган ва муайян эҳтиёжларни қондиришга қаратилган оммавий-ижтимоий ва ихтиёрий ташкилотдир. Унда гуруҳнинг кундалик хатти-ҳаракат қондалари, маънавий-ахлоқий нормалари ишлаб чиқилади ва аъзолари жамоатчилик назоратида бўлади.

Бу ташкилотлар муайян спорт турига қизиқувчиларни, ўзига хос индивидуал ишни амалга оширувчиларни, одатий бўлмаган фаолият тури билан шуғулланувчиларни “хоббиси”га; муайян жойда туғилганларни – протекционистик мансублигига; диний эътиқоди ва бошқа белгиларга кўра кишиларни бирлаштириши мумкин. Улар ҳар доим бўлган ва бундан кейин ҳам бўлади.

Халқаро террорчилик ташкилотларининг оддий аъзолари, маргиналлашган кишилар ҳаётда ўз ўрнини топа олмаган мигрантлар эканлигини таъкидлаш керак. Улар социал-психологик, физиологик, демографик хусусиятларига кўра мафкуравий жиҳатдан “ишлов берилишга”, криминалликка мойил, девиант хулқ-атворли кишилардир. Диний ранг-баранглик, социал ҳимояга муҳтожлик, жиноятчилик даражасининг юқорилиги мигрантларни қуйидаги жадвалда келтирилган кетма-кетлик бўйича шаклланадиган ноформал гуруҳларга тортади. (Қаранг 1 – жадвал).

1-Жадвал. Формал ва ноформал гуруҳларнинг мезонлари, шаклланиши ва белгилари

Мезонлар	Формал гуруҳлар	Ноформал гуруҳлар
Келиб чиқиши	Бошқа ташкилот томонидан тузилади	Ўз-ўзидан ташкил топади
Мақсадлари	Уни тузган ташкилот эҳтиёжларини қондириш	Гуруҳ эҳтиёжларини қондириш
Гуруҳ хатти-ҳаракати таъсир этиш манбаи	Гуруҳ ва ундаги мансабларга оид йўриқномалар	Алоҳида шахс
Таъсир йўналиши	Юқоридан қуйига (гуруҳга)	Қуйидан юқорига (гуруҳга)
Алоқалар характеристикаси	Қатъий белгиланган, расмий каналлардан фойдаланилади	Ёмон белгиланган, доимий бўлмаган каналлар орқали
Шахслараро муносабатлар	Юқори ташкилот томонидан буюрилади	Ўз-ўзидан ташкил топади
Раҳбар	Юқори ташкилот томонидан белгиланади	Гуруҳ томонидан белгиланади

Бундай вазиятда, миграция сабабли Россия, Қозоғистон ва бошқа давлатларга борган, аммо ўз ўрнини тополмаганларни молиявий қизиқтириш орқали Сурия, Ироқ, Афғонистон, Покистон ва бошқа ислом давлатларидаги диний-экстремистик гуруҳларга жалб этилаётгани маълум. Бунинг учун диний ва миллий мурасасизлик, одамларни мафкуравий, айниқса,

Интернет тизими, хусусан, Telegram мессенжери орқали масофадан “қайта ишлаш”, уларда террорчи ҳақида ижобий тасаввур туғдириш, моддий манфаатдорликка қизиқтириш, ислом ва шариат қоидалари ҳақида нотўғри фикр уйғотиш оқибатида мигрантлар шундай гуруҳларга қўшилиб қолмоқда.

Мутасадди давлат ташкилотлари ва МДХ давлатлари мусулмонлар идоралари томонидан кўрилаётган амалий ва ташкилий чора-тадбирлар бу соҳада вазиятни юмшатаётган бўлсада, ёшлар ва мигрантларни мазкур ташкилотларга жалб этиш ҳолатлари ҳозир ҳам мавжудлигини Россия Федерациясида 2018 йил март ойига қадар 19 та экстремистик, миллатчилик ва фашистик ташкилотлар фаолиятига чек қўйилганлигидан [5] ҳам билиш мумкин.

Марказий Осиё аҳолисининг 50-60%и 30 ёшгача бўлган ёшлардан иборат. Уларнинг бир қисми касб-хунарга эга бўлмагани учун маъқул ишга жойлаша олмай маргиналлашиш ҳолати кузатилмоқда. Яъни, ҳаётда ўз ўрнини тополмаган бундай ёшлар тажовузкор хатти-ҳаракатларга қўшилиб бормоқда. Уларнинг етарли таълим олганлари ҳам, муайян касбни эгаллаганлари ҳам ўзига муносиб иш тополмай ўз оилаларига “ортиқча юк” бўлиб қолмоқда. Яъни, бу вазиятда таълим (айниқса, унинг диверсификациялашиш ва меҳнат бозори талаб ва таклиф конъюктурасига мос ўзгариши) аҳолининг мобиллигини кучайтирадиган ўзига хос “социал лифт” вазифасини бажара олмаслигига олиб келади.

Мутахассис-психологлар фикрича, муҳожир-мигрантларнинг, ҳатто, қисқа муддатга умидсизликка тушиши, соддалиги туфайли алданиб қолиши, ғайрат-шижоатини йўқотиши, фрустрация (яъни, алданганлик, хоҳиш-истакларининг реал мавжуд имкониятларга мос келмаслиги), ёлғизлигини ҳис қилиш ҳолатлари уларни шундай гуруҳларга жалб этишда жуда қўл келади [6].

Европада демографик вазиятнинг ҳозирги ўзгариш динамикаси бегона миллий-маданий ноформал жамоалар аста-секин тубжой аҳоли ўрнини олиб, асосий этномаданий гуруҳлар муносабатида нисбатни ўзгартириши ҳамда титул халқлар маданияти билан мавқеда устунлик учун кураш кучайиши билан характерланади. Масалан, “Rew прогноз” марказининг фикрича, 2050 йилга келиб, Ғарбий Европа аҳолиси таркибида мусулмонлар ҳиссаси камида 10% га етади ва минтақага исломлашув билан боғлиқ ҳодисалар кучайиши мумкин [7].

Ҳозир этномаданий гуруҳларнинг диний белгилари асосида ўзаро ажралиши ва идентификациялашуви сезиларли даражага етмоқда. Мусулмон гуруҳларининг диний ва тил жиҳатдан ҳуқуқий нотенглиги масжидлар қурилиши ва жамоат жойларида диний атрибутикага оид белгиларни тақиши, кийиниши, араб ва бошқа миллий тилларда жамоат жойларида гаплашишлари оддий ҳолга айланмоқда [8].

Мигрантларни қабул қилувчи мамлакатларда социал муаммолар этниклашуви (яъни, миллий маънавий-ахлоқий кадриятлар идентификациялашуви), айнқса, ишсизлик, камбағаллик, социал тенгсизлик, йирик шаҳарларда бегона маданият туфайли айрим ҳудудларнинг геттолашуви, социал маргиналлашув, этник гуруҳлар сегрегацияси мураккаблашаётган социомаданий ва этномаданий интеграция жараёнларини янада мураккаблаштирмоқда.

Хусусан, бир томондан, ислом Шарқи мамлакатларидан, христианлик асосий дин бўлган АҚШ ва Ғарб мамлакатларига стихияли иммиграция, маҳаллий аҳолидан катта маданий фарқи бўлган ва унга қийин мослашадиган бегона ижтимоий қатламларни инфилтрация қилинишига олиб келмоқда. Иккинчи томондан, мусулмонлар орасида бошқа динларни тарқатишга ҳаракатлар – прозелитизм ҳодисаси кучаймоқда.

Айрим мигрант-ёшларнинг Ғарб мамлакатларидаги нисбатан “шоҳона ҳаёт”га интеграциялашув даражасининг пастлиги ҳам уларнинг шундай гуруҳларга тортилишига олиб келади. Маълумки, ривожланган мамлакатларда мигрантлар, асосан, қишлоқ ва ўрмон хўжалиги, плантациялар, оғир саноат, қурилиш ва уй хизмати каби секторларда банд бўлади. Бунинг сабабларидан бири шуки, маҳаллий аҳоли, ҳатто, иқтисодий инқироз вақтларида ҳам бундай “қора” ишларда ишлагиси келмайди. Шу сабабга кўра, иқтисодий ривожланиш

тенденцияларидан қатъи назар, халқаро меҳнат бозорида мигрант ишчиларга бўлган талаб ўсиб бораверади.

Кўпинча бундай секторларда ишлайдиган мигрантларнинг шахсини, касб-малакасини кўрсатадиган ҳужжатлари бўлмади ёки номунтазам ҳуқуқий ҳолатда бўлади. Шунинг учун улар кам иш ҳақиға рози бўлиб, хавфли шароитларда ишлашади. Масалан, АҚШда мексикалик мигрантлар, асосан, фермаларда ишлайди. Россия Федерациясида номунтазам мигрантлар оғир саноат, қишлоқ хўжалиги, қурилиш, хизмат кўрсатиш соҳаларида кўпроқ. Европа давлатларида мигрантлар қурилиш, озиқ-овқат саноати ва бошқа номунтазам хизмат соҳаларида ишлашади.

Бу соҳаларда иш берувчилар учун мигрантларнинг афзаллиги шундаки, улар арзон ва мослашувчан. Аммо мигрантлар, кўп ҳолларда, қаттиқ эксплуатация қилинади ва ҳақоратларга учрайди. Бу меҳнат мигрантлари ўз норозилигини ноформал гуруҳларга кўшилиш орқали намойиш қилишга олиб келади. Айниқса, камбағал кварталларда яшовчи ўсмир-мусулмон мигрантлар, ночор ва иши юришмаган оила аъзолари бу иш билан махсус шуғулланадиганлар қармоғига илинадилар.

Масалан, мусулмон-мигрантларни ўз мамлакатлари аҳолисиға аралашиб кетишиға ҳамда уларда умумдавлат-миллий ўхшашлик (идентиклик) хусусиятлари вужудға келишиға ёрдамлашувчи компаниялар ташкил этилиши муҳим амалий аҳамиятға эға бўлмоқда. Хусусан, Австрияда 2011 йилдан “Биргалиқда Австрия” лойиҳаси амал қилади [9]. Унда Интернет ва мактаб ўқув дастурини узвийлаштирувчи ахборотлар берилишиға ОАВ ва бошқа ахборот трансформацияси коммуникацияларининг кенг иштирок этиши унинг самарадорлигини белгиламоқда.

Энг яхши ўқитувчилар, диаспора вакиллари мактаблардаги маърузалари орқали мигрантларни этномаданий интеграциялаштириш ишида тизимли фаолият олиб бормоқда. Бу каби тажрибани мигрантлар сони кўп бошқа мамлакатлар ҳам қўллашса, глобал барқарор тараққиётни таъминлашда яхши натижалар бериши, шубҳасиз.

Социологик тадқиқотлар жараёнида аниқланган маълумотларда чет элларға иш излаб боришнинг асосий сабаблари кўрсатилган. Бунда биринчи ўринда (41,5%) яшаш жойида тўланадиган иш ҳақининг бугунги кун эҳтиёжларини қондиришға етмаслиги ҳақидаги фикр туради [10].

Хусусан, хорижға борган меҳнат мигрантларининг 20 фоизи тегишли ҳужжатларни расмийлаштирмасдан яшаётганлиги, уларнинг “одам савдоси” ёки бошқа жиноятлар билан боғлиқ турли салбий ҳодисалар девиант хулқ-атвор шаклланиши учун потенциал имконият яратади. Яъни, социологик-статистик маълумотларға кўра, хорижға иш излаб кетган меҳнат мигрантлари, ўзлари истамаган ҳолда борган мамлакатларда ноқонуний, жинойий ишларға кўшилиб қолиши, коррупция ва уюшган жиноятчилик (масалан, рэкёт) ривожланишиға сабаб бўлади. Булар аҳоли ўртасида ҳуқуқий саводхонликни оширишға қаратилган тарғибот-ташвиқот ишларини янада кенгайтириш муҳимлигини кўрсатади.

Респондентларнинг фикрича, меҳнат мигрантлари учун энг муҳим муаммо бу борган жойларида иш ўринлари мавжудлиги билан боғлиқдир. Чунки, уларнинг тақдири айни шу вазият билан белгиланади. Мигрант хорижда иш излашға қанча кўп вақт сарф қилса, шу даражада турли муаммоларға дуч келиши мумкин. Социологик тадқиқот натижаларига кўра, мигрантларнинг касбига мос иш топиши улар учун асосий муаммо бўлади. Респондентларнинг 49% хорижда ишлаётган танишлари ёки қариндошлари олдиндан топиб қўйган тайёр иш жойиға боришни маъқул кўришларини айтишди. Уларнинг 26,8% иш қидиришға уч ойгача, 11,1% уч ойдан олти ойгача, 5,4% эса 6 ойдан 1 йилгача вақт сарфлашади. Респондентларнинг 40,4% мезбон мамлакат аҳолисининг аксарияти мигрантларға яхши муносабатда эканлигини, 25% эса уларға нисбатан меҳмондўстлигини кўрсатишган. 21,2% маҳаллий аҳолининг мигрантларға лоқайд муносабатини, 8% уларни ёқтирмаслигини қайд этишган. 5,2% респондент мазкур саволға жавоб бермаган [11].

Юқорида қайд этилган тадқиқот натижаларига кўра, мигрант-респондентларнинг фикрича, энг долзарб муаммо – иш берувчи давлат тилини билмаслик (35%). Иккинчи ўринда,

яшаш жойи (30%), иш билан таъминланиш муаммоларини (28%) кўрсатишган. Бу муаммолар мигрантлар контингентида ноформал гуруҳлар шаклланишига олиб келмайди, деб ҳеч ким кафолат бера олмайди.

Мигрантлар бирор мамлакатга нафақат умид-интилишлари, балки анъаналари, қадрият ва эътиқодларини сақлаш эҳтиёжини ҳам олиб келишади. Бу “юк”нинг умуминсоний манфаатларга, аниқроғи, ишга келган мамлакатлар аҳолиси манфаатларига мослиги ёки зидлиги, уларнинг фаолияти йўналиши ва характерини белгилаб беради.

Зеро, кишиларнинг дин, тил, аждод, миллий-маданий қадриятлар ворисийлиги, миллат, географик келиб чиқиш ва бошқа ижтимоий белгиларининг умумийлиги, улардаги этномаданий хусусийлигини истисно қилмайди. Лекин муҳожирларнинг иккинчи ва кейинги авлодларида этномаданий индивидуаллик ва хусусийлик устуворлиги йўқолиб боришини кўрамиз.

Миграция жараёнининг жамият ва маданиятларга таъсири, нисбатан янги “санъат жанрлари” шаклланиши ва ҳаётга трансформацияси “оммавий маданият” тарзида намоён бўлади. Бунга исталганча мисоллар келтириш мумкин. Хусусан, мусиқа санъатида жаз, регга ва бхангра каби мусиқа усуллари; тасвирий санъатда авангардизм, абстракционизм йўналиши; адабиётда Ханиф Қурайшийнинг «Субурдиянинг Буддаси», Жади Смитнинг «Оқ тишлар» ва Моника Алининг «Ғиштли йўл» асарлари миграция туфайли келиб чиққан ва трансформацияси амалга ошган.

Мигрантларда янги шакланган миллатлараро, халқаро (транснационал) ташкилотлар томонидан этномаданий алоқалар ривожлантирилиб, этномаданий глобал транснационализм ғояларини кишилар онгига сингдиришга хизмат қилса, жаҳон ҳамжамияти томонидан бу ташкилотларнинг мигрантлар миллий қадриятларига, диний эътиқоди ва садоқатига яширин равишда путур етказиш потенциали халқаро сиёсий муаммо сифатида қораланмоқда.

Бунга мисол тариқасида мигрантлар ўртасида жиноятчилик (айниқса, ноформал-ноқонуний экстремистик, террористик, сеператистик оқимларга қўшилиб кетиш) кўрсаткичлари юқори эканлигини кўрсатиш мумкин.

1) миграцион жараёнлар ривожланишнинг ҳозирги босқичига хос хуфия миграция, “одам савдоси”, мигрантофобия, милитаризациялашув тенденциялари кучайиб, глобал муаммога айланиши ва мигрантлар контингентида ноформал гуруҳлар шаклланишининг ижтимоий-сиёсий оқибатларини;

2) миграция жараёнини умуминсоният цивилизацияси манфаатларига мос равишда ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишнинг демократик-гуманистик тамойилларини мукамаллаштиришга мутасадди миллий, минтақавий, халқаро институтларни шакллантириш ва фаолиятини демократиялаштиришни;

3) миграцион ижтимоий-сиёсий муносабатлар глобаллашувида толерантликни, ижтимоий шерикчиликни, ўзаро ёрдам ва ҳамкорликни, корпоративликни интеграциялаштириш жараёни очиклиги ва шаффофлигини таъминлашнинг халқаро ҳуқуқий, қонуний ҳужжатлари ва маънавий ахлоқий нормаларини тақозо қилишини;

4) турли давлатларда миграция ҳодисасини, муайян сиёсий кучларнинг утилитар-меркантил манфаатлари асосида баҳолаш мезонларидан воз кечиб, унинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, мафкуравий, маънавий-ахлоқий оқибатларига реал тарихий вазият ва умуминсоният цивилизацияси манфаатларига кўра муносабатни;

5) халқаро миграция жараёнларида ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий муносабатлар тизимида гуманизм тамойилининг устувор қадрият мақомининг маънавий-ахлоқий нормаларини, қонуний-ҳуқуқий асосларини дунё ҳамжамиятининг барча соҳалари, йўналишлари тараққиёти тенденциясини барқарорлаштиришини;

б) ҳар қандай жамиятда мигрантларнинг фаол иштирокида ноқонуний-ноформал гуруҳлар шаклланишининг олдини олишда маданий омиллар ролини, функционал аҳамиятини оширишда, унинг сиёсий ташкилотлар, оммавий фуқаролик институтлари фаолияти йўналишларини мувофиқлаштиришни тақозо қилишини;

7) миграцион жараёнлар характерини белгиловчи жамият тараққиёти даражаси, социал жараёнларнинг объектив ривожланиш қонуниятлари ва йўналишлари, субъектив омиллар таъсир имкониятлари адекватлиги, нисбий ва шартли равишда бўлиб, уларнинг ички зиддиятларини истисно қилмай, ривожланиш хусусиятларига мос ўзгариб туришини;

8) миграция жараёнларининг этномаданий индивидуал йўналишларини, уларнинг субъектларига хос умумий мақсадлар, эҳтиёжлар, манфаатлар асосида интеграциялаштиришнинг глобал зарурияти – миграция субъектлари фаолиятини мувофиқлаштирувчи потенциал имкониятини эътиборга олишни тақозо қилади.

Бу ҳодисалар ижтимоий-сиёсий фанлар олимлари томонидан нисбатан батафсил ўрганилишига қарамасдан, уларнинг мазмун-моҳиятида ҳали аниқланмаган жиҳатлар кўп, яъни мигрантларни муайян ижтимоий белгиларига қараб уюштирувчи ноформал-ноқонуний ташкилотларнинг аксарияти стратегияси ва тактикасини ўзгартириб туради ва уларнинг илмий жамоатчилик томонидан илғаб олинishi қийин; бу ҳодисанинг объектив ривожланиш қонуниятлари ва натижаларидаги ўзгаришлар, инсониятнинг динамик ўзгарувчан субъектив эҳтиёж ва манфаатлари тизимига боғлиқ; умуман ноқонуний-ноформал ташкилотлар, хусусан, мигрантлар фаолияти билан боғлиқ уюшмалар таркибий ўзгаришларини илмий таҳлил қилиш усул ва воситалари, назарий-методологик асослари, технологияси, тушунча ва категориал аппарати, ҳозирча мукамалликдан йироқ; мигрантлар ноформал ташкилотлари фаолиятини мақсадга мувофиқ йўналтириш, инсонпарварлаштириш ҳақидаги назарий таълимотларнинг, аксарият ҳолатларда, ҳаётдан ажралган утопик характерини, бу ташкилотлар ҳақида холис статистик-социологик маълумотлардан хабардор эмаслиги, расмий ҳужжатлар “қашшоқлиги” билан изоҳланиши мумкин.

Масалан, БМТнинг социологик тадқиқот маркази томонидан афроамерикалик ишчи ва ўрта синф ўртасида ижтимоий мобилликни ошириш учун уларга яратилган зарур имконият, имтиёз ҳақида сўровнома ўтказилди. Шуниси ажабланарлики, ноижорат ва ижтимоий жамоат ташкилоти, давлат муассасалари томонидан таклиф қилинган ижтимоий дастур ва имтиёзли хизматлар уларнинг даромади юқори социал қатламга ўтиш имкониятини берди.

Шунга қарамасдан, тадқиқотда имтиёзли ссуда, кредит, грант, стипендия ва ишга жойлашиш имкониятлари ҳақидаги ахборот социал капиталдан фойдаланиш масалалари сўровномада иштирок этган респондентлар орасида кенг тарқалмаган эди. Шунинг учун, тадқиқотчилар мигрантлар учун ижтимоий дастурлар томонидан таклиф қилинган социал капитал ёрдамисиз ҳам молиявий, таълим ва ишчи имкониятларининг мавжудлиги гуруҳлар вертикал мобиллиги потенциалига кучли таъсир кўрсатмаслиги ҳақидаги хулосага келдилар [12].

ХУЛОСА.

Мигрантлар контингентини ноформал гуруҳлар шаклланиш сабаблари ва уларнинг социал оқибатлари таҳлилларни умумлаштириб, қуйидаги назарий хулосаларни айтиш мумкин:

биринчидан, ҳар қандай жамиятда ноқонуний, ноформал уюшмалар шаклланиши ҳақидаги социологик назарияларда факториал ва комплекс- тизимли таҳлил усул-воситалари индивидуаллиги мазкур таълимотлар муқобиллигини белгилаб берган;

иккинчидан, ҳозирги пайтда миграция жараёнининг глобаллашуви умумий меҳнат бозори шаклланиши, нафақат уни бўлиб олиш, балки унда кечаётган жараёнларни назорат қилиш ва бошқаришда гегемонликка даъвогар томонлар пайдо бўлишига олиб келди;

учинчидан, халқаро меҳнат бозорида мигрантлар айирбошлаш технологиялари ривожланган ва демократик бошқарув тизими тараққий этган давлатлар тажрибасидан фойдаланиш, ноформал-ноқонуний ташкилотлар шаклланишининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга;

тўртинчидан, ёшларни агрессив тажовузлардан ҳимоя қилишга мутасадди давлат ташкилотлари, оммавий фуқаролик институтлари, ОАВ ва жамоатчилик фикрини уйғунлаштириш мигрантларнинг ноформал ташкилотларга муносабатини конкретлаштиради;

бешинчидан, мигрантларнинг халқаро ноқонуний-ноформал ташкилотларга қарши курашда миллий, минтақавий ва умуминсоний ташкилотлари фаолиятини интеграциялаштиришнинг ҳуқуқий асосларини, маънавий-ахлоқий нормаларини ривожлантиришга оид муқобил йўл йўқ.

Iqtiboslar / Сноски / References:

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясидаги нутқи. – Тошкент, 2021 йил 22 февраль.
2. Фуқаролик жамиятини ривожлантириш марказининг жамоатчилик фикрини ўрганиш сектори томонидан 2019 йилда (бир йилдан беш йилгача хорижда ишлаб келган мигрантлар ўртасида)ўтказилган социологик тадқиқот натижалари.
3. Опрос Аналитического Центра Юрия Левады, Формулировка вопроса: «Как Вы относитесь в целом к приезжим (этническая группа)»? Варианты ответов: «С симпатией, интересом», «Спокойно, как к любым другим, без особых чувств», «С раздражением, неприязнью», «С недоверием, страхом», «Затрудняюсь ответить». Опрошено 2107 респондентов.
4. <https://www.blog.google/inside-google/company-announcements/ensuring-we-pay-fairly-and-equitably/>
5. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. – М.: 2018. – С. 5-30.
6. Романов А. В. Психологические причины вовлечения в деструктивные религиозные культы // Журнал практического психолога. 2000. No 1-2. – С. 35-39.
7. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. URL;
8. <http://www.pewforum.org/2015/04/0Vreligious-projections-2010-2050> (accessed 21.04.2017).
9. Alba R. 2005. Bright vs. Blurred Boundaries: Second-Generation Assimilation and Exclusion in France, Germany, and the United States. — Ethnic and Racial Studies. Vol. 28. No. 1. P. 20-49. DOI: <https://doi.org/10.1080/0141987042000280003>.
10. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Austria 2020. OECD Publishing, 2020 M02 27-100 pages.
11. Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти томонидан 2019 йилда ўтказилган социологик тадқиқотлар натижалари.
12. Parks-Yancy R. Interactions into opportunities: Career management for low-income, first-generation African American college students //Journal of College Student Development. – 2012. – Т. 53. – №. 4. – С. 510-523.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000